

Дата публикации: 15 мая 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_10_43](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_10_43)

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО АГРАРНОГО ГОРОДА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА В АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА МАТЕРИАЛАХ ТАМБОВА)

Воробьева Елизавета Михайловна¹

¹Исследователь, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная, 33, Тамбов, Россия, E-mail: mogeno_ool@mail.ru

Аннотация

В статье проведён анализ преобразований, произошедших в русском аграрном городе Тамбове в XVIII веке. Рассмотрены основные признаки аграрного типа города и процесс их сглаживания посредством преобразований, претворения в жизнь Грамоты на права и выгоды городам Российской империи и реализации новых планов, регламентировавших городское пространство. Планы, являющиеся основными источниками в исследовании, подверглись качественному и количественному анализу. Результатом качественного анализа стало определение того, что город имел схожее расположение относительно русел рек на протяжении всего исследуемого периода. Наиболее детальный план городской территории создан в 1828 году, а пригородной в 1832 году. Количественный анализ показал районы наиболее плотной застройки, включающие административные и социально-культурные объекты, кроме того, выделены были кварталы с меньшей застройкой и большими земельными участками, установлено сохранение значительных пригородных земель сельхоз назначения. Проведенное исследование позволило описать сглаживание «аграрной направленности» и постепенное преобразование Тамбова в «истинный город».

Ключевые слова: градостроительная реформа, Екатерина II, аграрный город, городское планирование, GIS.

I. ВВЕДЕНИЕ

В конце XVIII – первой половине XIX века провинциальные города претерпевали разнообразные изменения. Менялся принцип управления, функции, население и внешний вид городов. Безусловно, для каждого населенного пункта перемены пришли к своему логическому итогу в разное время, в зависимости от множества факторов, которые оказывали влияние, тормозили или ускоряли этот процесс.

Тамбов в начале исследуемого периода был схож с большим селом (Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края: Исследование И. И. Дубасова. Вып. 1. – М. : Тип. Елисаветы Гербек, 1883 – С. 244). Все те же дома, крытые соломой и глубокие черноземные колеи. От села тогда Тамбов отличало лишь относительное обилие административных зданий в центре. Население города составляли преимущественно однодворцы, мещане и купцы (Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края - Тамбов: Кн. изд-во, 1961. – С. 51). Город в исследуемый период являлся аграрным. Поскольку полностью соответствовал его признакам: основное поле деятельности жителей – сельское хозяйство, присутствие в городе огородов и садов, слабое развитие промышленного производства (Милов Л.В. О так называемых аграрных городах России XVIII века. Вопросы истории, № 6, Июнь 1968, С. 54-64).

Правление Екатерины II стало переломным в жизни большинства городов, они претерпели ряд изменений, запущенных свыше. К таким переменам относится создание Грамоты на права и выгоды городам российской империи, в рамках которой была регламентирована жизнь в городе и правовой статус купечества и мещанства (Грамота на права и выгоды городам Российской империи [Электронный ресурс] URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/gorgram.htm> (дата обращения: 03.04.2022)). Помимо прямых изменений в жизни населения были инициированы и другие реформы, которые повлияли на нее косвенно, а именно утверждение городам новых планов. Такой был создан и для Тамбова в 1781 году (План Губернскому городу Тамбову 1781 году [Электронный ресурс] <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/gorgram.htm> URL: http://retromap.ru/1417814_52.716666,41.416666 (дата обращения: 15.04.2021)).

Упомянутые реформы были направлены на изменение функций города, формирование в нем оптимальной среды для развития промышленности, торговли и работы органов управления. Данный запрос государства на преобразование аграрного города в промышленный и административный был зафиксирован на планах исследуемого периода.

Планирование городского пространства было основой, которая предоставляла местным административным органам возможность вести свою управленческую деятельность, а правительству иметь представление о состоянии того или иного города на конкретный год. В истории Тамбова таких планов было немало, но нас интересуют в первую очередь картографические источники исследуемого периода: планы 1781, 1803, 1828 и 1832 годов.

Предваряя их дальнейший анализ с использованием математических методов, мы обратились к работам тамбовских историков, которые выполнили аналогичную работу, используя иные методы изучения. В связи с этим необходимо отметить статьи Е.В. Барановой и И.Г. Пирожковой.

Более общая статья принадлежит И.Г. Пирожковой (Пирожкова И.Г. Планы городских поселений: к характеристике источников (на материалах городов Тамбовской губернии) Манускрипт. 2016. №3-1 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plany-gorodskih-poseleniy-k-harakteristike-istochnikov-na-materialah-gorodov-tambovskoy-gubernii> (дата обращения: 06.04.2022).). В своем исследовании она не ограничивается рассматриваемым нами периодом, а проявляет интерес ко всем планам и картам Тамбова. В работе она предлагает классифицировать картографические источники следующим образом: карты и планы, составленные частными лицами; подготовленные в статистических и иных целях по запросу государства; а также рисунки и чертежи, созданные теми, кто работал на государство. О планах предоставлены только общие сведения, а именно год их создания и архитектор.

Более узконаправленное исследование принадлежит Е.В. Барановой (Баранова Е.В. Реконструкция исторической застройки Тамбова с помощью городских планов первой половины XIX в. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sites.google.com/site/tambov3d/publikacii> (дата обращения: 20.03.2022).). Касательно плана 1871 года она отмечает, что: «...южная часть Тамбова, подчинилась движению реки Цны... Северная часть города подчинилась градостроительной структуре юга, что придало плану композиционную целостность... Главные улицы шли, слегка изгибаясь, вдоль р. Цны и перпендикулярно ей. Природные рубежи ограничивали город.» (Цит. по там же С. 2).

Следующий план 1803 года, который был оцифрован получил гораздо более полную характеристику ввиду его большей детальности. В картографическом источнике отмечены «63 общественных и административных объекта» (Цит. по там же С. 3), реки и кварталы города. План 1828 года также был оцифрован и исследован с помощью QGIS в рамках проекта «Тамбов Лермонтовский». Данный источник менее детализирован содержит в себе «56 различных видов общественных, административных и культовых зданий» (Цит. по там же). Таким образом, мы рассмотрели некоторые аспекты анализа планов города Тамбова другими исследователями. Данные работы вполне отвечают тем задачам, которые были в них поставлены. Анализ планов в рамках данного исследования имеет иные цели. К ним относится определение процесса изменения городского ландшафта, квартальной сетки и, наконец, плотности застройки. Все эти факторы являются показателем постепенного перепрофилирования города под запрос времени.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Основополагающими для данной работы являются принципы историзма и объективности. Исследование носит междисциплинарный характер. В нем используются методы обработки и анализа информации классические для информатики и географии, сохраняя при этом как основу историческую науку.

Методы исследования разнообразны к ним относятся: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, анализ и синтез данных. Все это позволяет восстановить наиболее полную картину тех процессов, которые влияли на городскую среду города Тамбова во второй половине XVIII – первой половине XIX века.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках данной работы были проведен визуальный (качественный) анализ и изучение планов посредством использования компьютерных методов.

План по губернскому городу Тамбову (1781 г.)

Начать стоит с качественного анализа планов. Что мы можем увидеть, проведя их визуальное сравнение? Наименее детальный из рассматриваемых план был создан в 1781 году в рамках реформы города Екатерины II. Подчеркнем его общие черты. На нем содержится информация о квартальной сетке, которая была характерна для дореформенного города и кварталы, утвержденные императрицей. Дореформенный город в основном локализовался на пересечении рек Цны, Студенца и Гаврюшки, в свою очередь последние две пересекают городские кварталы. Именно река Гаврюшка отсекает от города Полковую слободу, которая в дальнейшем станет частью городских выгонных земель, что указано на плане. Основной городской массив находился на севере. В источнике имеется также информация о местонахождении Соборной церкви, Казанского мужского монастыря и Вознесенского женского монастыря. В легенде упоминается, что были выделены места под строительство здания Присутственных мест, домов генерал-губернатора, губернатора, вице-губернатора, почтового ведомства, и других казенных строений, а также крупных частных объектов: гостиного двора, торговых лавок, постоялых дворов и т.д. (План Губернскому городу Тамбову [электронный ресурс] URL:http://retromap.ru/1417814_52.716666,41.416666 (дата обращения: 15.04.2021)). Этот план, несмотря на малую детализацию, имеет ключевое значение не только при изучении градостроительной реформы Екатерины II, но и для понимания изменений в аграрной ориентации города. Как уже упоминалось ранее, на плане присутствует два слоя квартальной сетки. Первая, дореформенная, изображает узкие улочки, хаотично разбросанные кварталы город вытянут с севера на юг, южная часть города и вовсе состоит из двух рядов кварталов, растянутых вдоль реки. Такое строение города, безусловно, не располагает к ведению торговли, поскольку затрудняется перемещение транспорта. Эффективно использовать улицы могли лишь пешие горожане. Жилища располагались в основном вдоль реки, что было выгодно при ведении сельскохозяйственной деятельности. Все эти особенности еще раз подчеркивают то, что Тамбов XVIII века – город аграрного типа. Что касается того, что было привнесено императрицей в 1781 году, то все эти «аграрные черты» городской застройки планировалось сгладить посредством расширения квартальной сетки с запада на восток в южной части города, а также укрупнением улиц, созданием трех основных, которые тянулись с севера на юг, облегчая передвижение по городу в том числе и сквозное.

План Тамбовской губернии по губернскому городу Тамбову, подтвержденный в 1803 году на построение (1803 г.)

Следующий план, изученный в рамках данного исследования, датируется 1803 годом. При его рассмотрении можно увидеть схожесть с подтвержденной в 1781 году квартальной сеткой. Сравнивая с дореформенным планированием, город в 1803 году уже имел значительно больше кварталов на юге. Если обратить внимание на отметки на планах об общественных и административных учреждениях, то более плотная застройка такого характера находилась все еще на территории бывшей крепости, то есть в центральной части города.

В легенде и на плане отмечено множество объектов, начиная с церкви и монастырей и заканчивая мясными рядами и кузницами. Источник содержит не только наименования строений, но и периодически встречается указание на материал, из которого возведено здание, а также информация о ближайшем соседстве: «каменная церковь на кладбище во имя Святой Богородицы» или «партикулярные строения: купеческий дом каменный при нем питейный дом» (Цит. по: План Тамбова 1803 г.). Помимо отметок о зданиях и сооружениях на плане присутствуют названия улиц, площадей: Хлебная, Сенная и Варваринская, а также подписаны номера частей города.

План губернского города Тамбова в настоящем его положении с назначением его наружных каменных и публичных деревянных строений. (1828 г.)

Наиболее подробным является план 1828 года. На нем отмечено около 74 построек. В источнике каждый квартал имеет свой номер, указанный римскими числами, имеются названия улиц и площадей, а также наиболее всего детализировано русло реки Цны на плане изображены мосты и острова. Указаны названия выездных ворот, которые содержат информацию о направленности дорог: «Из Козлова», «В Моршанск», «В Кирсанов» и т.д. План города имеет идентичную с предыдущим планом локализацию.

Большинство учреждений располагались в центральной части. Все строения в легенде карты разделены на несколько категорий: «Монастыри каменные», «Приходские каменные церкви», «Одноэтажные», «Вне города каменные на кладбищах», «Казенные каменные строения», «Казенные деревянные строения», «Публичное каменное строение», «Публичное деревянное строение», «За чертой города поселения на выгонной земле строения деревянные и каменные» (Цит. по: План губернского города Тамбова в настоящем его положении с назначением его наружных каменных и публичных деревянных строений. ЦГАДА Фонд №356 ед. хран. №290/5837 Губерния Тамбовская, уезд гор. Тамбов).

План губернского города Тамбова (1832 г.)

Последний план, рассматриваемый в рамках этой работы, датируется 1832 годом. Квартальная сетка практически идентична предыдущим двум источникам. На плане также присутствуют элементы городской застройки, улицы с названиями, площади, ворота, мосты и т.д. Однако, стоит отметить, что в контексте изучения именно городского пространства куда большую детализацию на данном плане имеет выгонная территория города и строения, находящиеся на ней. Общее количество зданий и сооружений, отмеченных в легенде порядка 74: в их число входят также сады, огороды и заводы. Вокруг некоторых зданий типа церквей или дома губернатора показан окружающий рельеф, у губернаторского дома на плане изображены зеленые насаждения, а у Воздвиженской церкви – кладбище. Важно отметить, что на плане зафиксирована большая часть города и пригородной территории нежели на остальных. Мы видим объединение рек Студенец и Цна и дальнейший изгиб русла, которые в рассмотренных картографических источниках не было зафиксировано (План Тамбова от 1832 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=2568 (дата обращения: 11.04.2020).).

Стоит отметить, что все эти изменения происходили постепенно, хотя преобразования городской среды были вполне ощутимыми. Конечно, изменить уклад жизни населения, а также искоренить полностью их привычки жить сельским хозяйством было сложно, особенно учитывая то, что Тамбовская губерния является аграрной (Литовский А.Н. Процесс формирования мануфактурных центров Тамбовской губернии в XVIII веке // Вестник ТГУ. 2020. №185. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-formirovaniya-manufakturnyh-tsentrov-tambovskoy-gubernii-v-xviii-veke> (дата обращения: 29.04.2022).). Так еще одним шагом, направленным на преобразование Тамбова, было выселение однодворцев за пределы города. При этом именно эта часть населения была наиболее ориентирована на сельскохозяйственную деятельность (ГАТО Ф.16 Оп.7 Д.12). Дело о выселении однодворцев тянулось долгих 20 лет - с 9 апреля 1825 года по 3 мая 1845 года. Таким образом «перепрофилирование» города было продолжительным процессом, который тянулся на протяжении всего исследуемого периода. Плотность застройки внешне не имела прямой связи с уходом от аграрного типа, но косвенно свидетельствовала об этом. Поскольку в основном на планах отмечены административные, общественные объекты, мы попытались установить успешность их распространения по новым кварталам, созданным в ходе реформы города.

Помимо качественного сравнения планов было проведено и количественное с использованием ГИС. Основным инструментом стала программа QGIS, в которой и были оцифрованы все упомянутые планы. Для каждого из них создан отдельный проект с несколькими слоями:

1. Растровое изображение плана;
2. Векторная квартальная сетка;
3. Векторный комплекс отметок о зданиях и сооружениях;
4. Выделенные векторным полигоном отдельно первая, вторая и третья части города, а также выгонная земля (Части города разделены следующим образом: первая часть от улицы Струговая и до реки Студенец, вторая часть от русла реки и до улицы Начальная, третья часть от улицы Начальная и до южной границы города.).

Пример оцифрованного плана (1828 г.)

Имея оцифрованные данные, мы поставили задачу определить плотность застройки каждой из частей города, а также сравнить её с другими частями в рамках одного проекта и между проектами. Стоит отметить, что, говоря о плотности застройки, мы используем лишь те данные, которые представлены на планах и в их легендах.

Чтобы провести распределение отмеченных объектов по частям города для двух векторных слоев «Отметки о зданиях и сооружениях» и «n часть города», была использована функция «Геообработка» и «Пересечение», в результате чего были получены слои объектов, находящихся в каждой из частей города.

Стоит упомянуть о количественных показателях, полученных в результате оцифровки:

Таблица 1

Результаты оцифровки. Информация о количестве зданий и сооружений, отмеченных на планах

	1803	1828	1832
1 часть города	21	22	22
2 часть города	62	81	52
3 часть города	18	22	19
выгонные земли	5	26	41
общее количество	106	151	134

Следующим этапом исследования стало определение плотности застройки, что было реализовано посредством функции «Анализ ближайших соседей» из категории векторного анализа. Эта функция позволяет проводить исследование пространственных отношений между объектами. Используя данный механизм расчета для каждого слоя объектов в каждой части города в рамках всех проектов, мы получили следующие данные:

Таблица 2

Результаты анализа ближайших соседей в условных единицах.

Векторные, точечные слои	год	Наблюдаемое расстояние	Ожидаемое расстояние	Z-Score (показатель кластеризации)
1 часть города	1803	72,21	88,02	-1,17
2 часть города		59,59	71,04	-2,42
3 часть города		123,05	123,08	-0,0014
выгонные земли		494,46	357,85	1,63
1 часть города	1828	61,49	81,9	-2,23
2 часть города		56,72	66,02	-2,42
3 часть города		88,47	89,33	-0,086

выгонны е земли		170,52	206,12	-1,68
1 часть города	1832	99,48	123,27	-1,73
2 часть города		85,28	100,19	-2,05
3 часть города		132,7	123,6	0,60
выгонны е земли		161,28	248,68	-4,3

Показатели, безусловно, требуют интерпретации. Наблюдаемое расстояние – среднее расстояние между точками в пределах слоя в нашем случае части города. Ожидаемое расстояние – среднее расстояние, прогнозируемое при подсчете. И Z-Score показатель кластеризации или данные о плотности точек в рамках конкретного слоя. В данном случае использованы условные единицы, а также единая система координат для всех проектов. Если с показателями удаленности все ясно, то Z-Score требует пояснения. Отрицательное значение указывает на кластеризацию, тогда как положительное на обратное явление – на равномерную распределенность (Nearest Neighbor Analysis [Электронный ресурс] URL: <http://ceadserv1.nku.edu/longa//geomed/ppa/doc/NNA/NNA.htm> (дата обращения: 15.04.2022)). В рамках данного исследования показатель кластеризации необходим для оценки кучности объектов в пределах каждой из частей города. Таким образом, мы видим наибольший показатель кластеризации для объектов, расположенных за городом на плане 1832 года, что является необычным в контексте достаточно большого наблюдаемого расстояния между точками. Однако если посмотреть на карту можно заметить, что в основном точки за городом сконцентрированы в нескольких местах, а не по всей выгонной земле. В частности, скопление точек (объектов) существовало на севере западной части выгонной земли, а также на востоке близ изгиба Цны. Важно отметить, что на плане 1803 года объекты близ города демонстрируют противоположную тенденцию к равномерности. Перейдем к сравнению показателей кучности в рамках городской территории. На всех планах наиболее плотная застройка административными и социально-культурными объектами во второй части города, а наименее в третьей. Данные результаты также ожидаемы, поскольку многие административные учреждения находились именно в центре города на месте бывшей крепости. Любопытно что на планах 1803 и 1828 гг. вторая часть города демонстрирует равный Z-показатель (-2,420). Касаемо третьей части города, ее низкий уровень кластеризации объясним относительной молодостью освоения этого пространства. Вероятно, в кварталах этой части находились жилые дома городского населения, которые не были отмечены в источнике. Также вполне вероятно, что некоторые кварталы и вовсе не были застроены, а было только утверждено их положение и размеры. Притом на плане 1832 года Z-показатель для третьего квартала и вовсе положительный, что свидетельствует о равномерном распределении точек.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатами качественного и количественного сравнительного анализа планов города Тамбова стало определение того, что город имел схожее расположение относительно русел рек на протяжении всего исследуемого периода. На всех планах кроме того, что был подтвержден в 1781 году, есть наименования улиц и площадей, а также указано множество зданий и сооружений, которые были описаны в легендах. Наиболее детальный план городской территории создан в 1828 году, а пригородной в 1832 году. Самая плотная застройка административными и социально-культурными объектами была во втором квартале города на месте старой крепости, а наименее в относительно новой третьей части города, где преимущество имелись жилые дома, не отмеченные на планах или, сохранялись большие приусадебные садово-огородные участки. Параллельно с централизованным изменением городской среды, которое оставило след в картографических источниках, происходили и перемены в укладе и промыслах жителей. Одновременно с процессом выселения однодворцев происходила застройка

города самим населением. В Государственном архиве Тамбовской области в фондах № 4 «Правитель Тамбовского наместничества, Канцелярия Тамбовского губернатора» и № 16 «Тамбовская городская дума» найдены порядка 190 документов, свидетельствующих о выдаче земли под разные нужды. Преимущественно земля требовалась для возведения профессиональных построек (Воробьева Е.М. Городская застройка Тамбова в последнее десятилетие XVIII — первой половине XIX века. Анализ базы данных. Апрельские тезисы [Электронный ресурс]: материалы междисциплинарной научно-исследовательской конференции (г. Пермь, 2–3 апреля 2021 г.). Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные – Пермь, 2021. – С. 306-313) в том числе и торговых, что говорит об успешном продвижении процесса изменения типа города, а как следствие и увеличения значимости его торгово-промышленной функции. Таким образом, на основе картографических источников и делопроизводственной документации было описано сглаживание «аграрной направленности» и постепенное преобразование Тамбова в «истинный город» типа с новым, несельским укладом жизни горожан и измененным под запрос времени городским пространством.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баранова Е.В. Реконструкция исторической застройки Тамбова с помощью городских планов первой половины XIX в. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sites.google.com/site/tambov3d/publikacii> (дата обращения: 20.03.2022).

Воробьева Е.М. Городская застройка Тамбова в последнее десятилетие XVIII — первой половине XIX века. Анализ базы данных. Апрельские тезисы [Электронный ресурс]: материалы междисциплинарной научно-исследовательской конференции (г. Пермь, 2–3 апреля 2021 г.). Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные – Пермь, 2021. – С. 306-313

ГАТО Ф.16 Оп.7 Д.12

Грамота на права и выгоды городам Российской империи [Электронный ресурс] URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/gogram.htm> (дата обращения: 03.04.2022)

Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края: Исследование И. И. Дубасова. Вып. 1. – М. : Тип. Елисаветы Гербек, 1883. 263 с.

Литовский А.Н. Процесс формирования мануфактурных центров Тамбовской губернии в XVIII веке. Вестник ТГУ. 2020. №185. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-formirovaniya-manufakturnyh-tsentrov-tambovskoy-gubernii-v-xviii-veke> (дата обращения: 29.04.2022).

Милов Л.В. О так называемых аграрных городах России XVIII века. Вопросы истории, № 6, Июнь 1968. С. 54-64

Пирожкова И.Г. Планы городских поселений: к характеристике источников (на материалах городов Тамбовской губернии). Манускрипт. 2016. №3-1 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plany-gorodskih-poseleniy-k-harakteristike-istochnikov-na-materialah-gorodov-tambovskoy-gubernii> (дата обращения: 06.04.2022)

План губернского города Тамбова в настоящем его положении с назначением его наружных каменных и публичных деревянных строений. ЦГАДА Фонд № 356 ед. хран. № 290/5837 Губерния Тамбовская, уезд гор. Тамбов

План Тамбова от 1832 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=2568 (дата обращения: 11.04.2020).

Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края. Тамбов: Кн. изд-во, 1961. 199 с.

ANALYSIS OF THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AGRARIAN CITY AT THE END OF THE XVIII - THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY INTO AN ADMINISTRATIVE AND COMMERCIAL SETTLEMENT BY MEANS OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES (ON THE MATERIALS TAMBOV)

Vorobeva, Elizaveta Michailovna¹

¹Researcher, Tambov State University after named G.R. Derzhavin, 33, International Street, Tambov, Russia, E-mail: moreno_ool@mail.ru

Abstract

The article analyzes the transformations that took place in the Russian agrarian city, which was the Tambov of the XVIII century. The main features of the agrarian type of the city and the process of their smoothing by means of transformations are considered. The main reforms discussed in the article - creation of the Charter on the rights and benefits of cities of the Russian Empire and approval of new plans that regulated the urban space.

The plans, which are the main sources in the study, were analysed qualitatively and quantitatively. The result of the qualitative analysis was that the city had a similar location relative to the river rows throughout the study period. The most detailed plan of the urban area was created in 1828, and the suburban area in 1832. The quantitative analysis also made it possible to put forward some theses, namely, the most dense development of administrative and socio-cultural objects was in the second quarter of the city on the site of the old fortress, and the least in a relatively new third of the city. The conducted research allowed to describe the smoothing of «agrarian orientation» and the gradual transformation of Tambov into a city of «new type».

Keywords: plans, urban reform, Catherine II, GIS, urban planning, Tambov.

REFERENCE LIST

Baranova E.V. Reconstruction of the historical development of Tambov with urban plans of the first half of the 19th century. [Electronic resource] URL: <https://www.sites.google.com/site/bov3d/likaci> (date of circulation: 20.03.2022).

Certificate on rights and benefits of cities of the Russian Empire [Electronic resource] URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/gogram.htm> (date of circulation: 03.04.2022)

Chermensky P.N. Past of the Tambov Territory. Tambov: Kn. izd-vo, 1961. 199 p.

Dubai I.I. Essays from the history of the Tambov Krai: Study by I. I. Dubasov. Ex. 1. M. Type. Elizabeth Gerbeck, 1883. 263 p.

GATO F.16 Op.7 D.12

Lithuanian A.N. The process of formation of manufacturing centers of the Tambov Governorate in the XVIII century. Vestnik TSU. 2020. 185. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessformirovaniya-manufakturnyh-entrov-tambovskoy-gubernii-v-xviii-veke> (date of circulation: 29.04.2022).

Milov L.V. About the so-called agrarian cities of Russia of the XVIII century. Voprosy Istorii, Vol. 6, June 1968, Pp. 54-64

Nearest Neighbor Analysis [Electronic Resource] URL: <http://ceadserv1.nku.edu/longa/geomed/ppa/doc/nna/nna.htm> (date of circulation: 15.04.2022).

Pirozhkova I.G. Plans of urban settlements: to characterization of sources (on materials of cities of the Tambov Governorate) // Manuscript. 2016. 3-1 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plany-gorodskih-poseleniyk-harakteristike-istochnikov--na-ahah-gorodov-materialbovskoy-bernii> (date of circulation: 06.04.2022).

Tambov's plan from 1832. [Electronic resource] URL: http://ww.etomesto.ru/img_map.php?id=2568 (date of circulation: 11.04.2020).

The plan for the Provincial City of Tambov 1781. [Electronic resource] <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/gorgramm> URL: http://retromap.ru/1417814_52.716666.41.416666 (date of address: 15.04.2021).

The plan of the provincial city of Tambov in its present state with the purpose of its outdoor stone and public wooden buildings. CGADA Foundation 356. Domain. 290/5837 Province of Tambov, county of mountains. Tambov.

Vorobyeva E.M. Urban development of Tambov in the last decade of the XVIII - the first half of the XIX century. Database analysis. April theses [Electronic resource]: materials of interdisciplinary research conference (Perm, 2-3 April 2021). Perm State National Research University. Electronic Data - Perm, 2021. Pp. 306-313.